

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

Welche **Publikationsform** ist bei den **STM-Fächern** besonders relevant?

- A** Monografien
- B** Konferenzbeiträge
- C** Artikel in wissenschaftlichen Zeitschriften

Richtige Antwort: C

Ein*e Kollege*in schlägt vor, statt dem traditionellen Peer Review ein Open-Identity-Review in Betracht zu ziehen, was solltest du beachten?

- A** Jeder kann dir, oder dem*der Reviewer*in, Fragen stellen.
- B** Wenn du mit dem Reviewer bekannt bist, könnte die Neutralität für die Begutachtung nicht gewährleistet sein.
- C** Das Verfahren verstößt gegen den Datenschutz.

Richtige Antwort: B

Du willst, dass deine wissenschaftliche Arbeit gesehen wird und auch noch lange Zeit verfügbar sein wird. Welchen **Publikationsweg** wählst du?

- A** Elektronisch
- B** Open Access
- C** Hybrid

Richtige Antwort: B

Welche Aussage zum Grünen Weg von Open Access ist **richtig**?

- A** Beim Grünen Weg ist der Publikationsprozess klimaneutral.
- B** Beim Grünen Weg wird ein Artikel im Open-Access-Format veröffentlicht.
- C** Beim Grünen Weg müssen die Autor*innen Publikationsgebühren zahlen.

Richtige Antwort: B

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

Welche Aussagen zur Hybriden Form von Open Access ist **richtig**?

- A** Beim hybriden Weg wird eine Publikation sowohl in print, als auch digital publiziert.
- B** Beim hybriden Weg wird ein Artikel durch Publikationsgebühren freigekauft.
- C** Beim hybriden Weg teilen sich der*die Autor*in die Kosten mit dem Verlag.

Richtige Antwort: B

Welche Aussage zum hybriden Publizieren ist **richtig**?

- A** Neben der kostenlosen Open-Access-Version wird eine kostenpflichtige Print-Version veröffentlicht.
- B** Das hybride Publizieren ist nur ein anderer Name für den hybriden Open-Access-Weg.
- C** Das hybride Publizieren ist keine Open Access-Strategie.

Richtige Antwort: A

Welche Aussage zum Diamantenen Weg von Open Access ist **richtig**?

- A** Es werden keine Publikationsgebühren fällig und Institutionen (bspw. Hochschulbibliotheken) stellen eine Infrastruktur bereit.
- B** Der*Die Autor*in behält den ganzen Gewinn der Publikation.
- C** Beim Diamantenen Weg wird der Gewinn der Publikation in weitere Forschungen investiert.

Richtige Antwort: A

Du bist ein*e Nachwuchsforscher*in und hast nicht genug finanzielle Mittel für deine erste Publikation. Was kannst du tun?

- A** Deine wissenschaftliche Karriere aufgeben.
- B** Aus einem Publikationsfonds Mittel beantragen.
- C** Einen Kredit aufnehmen.

Richtige Antwort: B

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

Du überlegst, deine Open-Access-Publikation mit Spenden oder Werbeeinnahmen zu finanzieren. Was solltest du beachten?

- A** Dass die (wissenschaftlichen) Spender*innen bzw. Werbepartner*innen nicht deine Arbeit beeinflussen.
- B** Dass sie nicht zu viele Einnahmen generieren.
- C** Dass sie die Spender*- und Werbepartner*innen auf gar keinen Fall in Ihrer Arbeit erwähnen.

Richtige Antwort: A

Ein*e Kollege*in schlägt vor, statt des traditionellen Peer Reviews ein Open-Participation-Review in Erwägung zu ziehen. Was solltest du beachten?

- A** Dass so auch fachfremde Personen deine Arbeit bewerten könnten.
- B** Dass der Datenschutz nicht beachtet wird.
- C** Dass viele Kommentare eines Reviewers hoch zu gewichten sind.

Richtige Antwort: A

Du möchtest deine Arbeit in einer wiss. Fachzeitschrift veröffentlichen, weißt aber nicht, welche seriös ist, und welche nicht. Was kannst du tun?

- A** Du kannst Zeitschriften auf Whitelists wie dem DOAJ überprüfen.
- B** Du kannst Werbung zu wissenschaftlichen Zeitschriften, die du über E-Mail kriegst, vertrauen.
- C** Du kannst eine Zeitschrift auswählen und hoffen, dass diese seriös ist.

Richtige Antwort: A

Welche Aussage zum Goldenen Weg von Open Access ist **falsch**?

- A** Die Erstveröffentlichung der Publikation erfolgt bei einem Verlag.
- B** Die erste Print-Version der Publikation wird mit Goldrand gedruckt.
- C** Wenn keine APCs von den Autor*innen verlangt werden, kann ein Diamantener Weg von Open Access vorliegen.

Richtige Antwort: B

Was versteht man unter einem Peer Review?

- A** Eine Gruppendiskussion wissenschaftlicher Arbeiter*innen.
- B** Eine Publikation von mehreren Herausgebern*innen aus demselben Fachbereich.
- C** Eine Begutachtung von Publikationen durch Fachkollegen*innen.

Richtige Antwort: C

Bei einem Anonymous-Peer-Review bzw. Single blind Review kennen die Begutachter*innen die Identität der Autoren*innen **nicht**.

Wahr oder Falsch?

Richtige Antwort: Falsch

Welche CC-Lizenz erlaubt die Veränderung des Werkes **nicht**?

- A CC BY-SA
- B CC BY-ND
- C CC BY-NC

Richtige Antwort: B

Wenn ein Werk unter der **CC0-Lizenz** veröffentlicht wird, gilt es grundsätzlich als gemeinfrei.

Wahr oder Falsch?

Richtige Antwort: Wahr

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

Wenn der Paragraph 38,4 vom UrhG zutrifft, sticht er die Verlagsverträge?

Ja oder Nein?

Richtige Antwort: Ja

Was muss bei den CC-Lizenzen beachtet werden?

- A** Es gibt verschiedene Nutzungsvarianten.
- B** Die Rechte stehen vollständig den Urheber*innen zu.
- C** Es muss eine Nutzungsgebühr bezahlt werden.

Richtige Antwort: A

Was muss bei der CC-BY-Lizenz beachtet werden?

- A** Namensnennung der Urheber*innen
- B** Weitergabe nur unter gleichen Bedingungen
- C** Die Veränderung des Werks ist nicht gestattet

Richtige Antwort: A

Was besagt die CC-BY-NC-ND-Lizenz?

- A** Namensnennung, Kommerzielle Nutzung, Bearbeitung des Werkes
- B** Namensnennung, Nichtkommerzielle Nutzung, Bearbeitung des Werkes
- C** Namensnennung, Nichtkommerzielle Nutzung, Keine Bearbeitung des Werkes

Richtige Antwort: C

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

Was besagt die CC-BY-NC-SA-Lizenz?

- A** Namensnennung, Kommerzielle Nutzung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen
- B** Namensnennung, Nichtkommerzielle Nutzung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen
- C** Keine Namensnennung, Nichtkommerzielle Nutzung, Weitergabe unter gleichen Bedingungen

Richtige Antwort: B

Welcher Aspekt gehört **nicht** zu den DFG-Leitlinien der guten wissenschaftlichen Praxis?

- A** Forschungsmarketing
- B** Phasenübergreifende Qualitätssicherung
- C** Methoden und Standards

Richtige Antwort: A

Was muss bei Open-Access-Publikationen bezüglich der Lizenzierung beachtet werden?

- A** Open-Access-Publikationen müssen mit einer freien Lizenz gekennzeichnet werden.
- B** Open-Access-Publikationen müssen die Lizenz groß auf die erste Seite schreiben.
- C** Open-Access-Publikationen müssen keine Lizenzierung angeben.

Richtige Antwort: A

Wie muss die Lizenz einer Open-Access-Publikation unter anderem dargestellt werden?

- A** Die Lizenz muss in der richtigen Schriftart geschrieben werden.
- B** Die Lizenz muss in der JavaScript-Version der Publikation vorliegen.
- C** Die Lizenz muss im PDF, sowie in der HTML-Version der Publikation vorliegen.

Richtige Antwort: C

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

Open-Access ist auch für öffentliche Bibliotheken, die Fachliteratur anbieten, relevant.

Wahr oder Falsch?

Richtige Antwort: Wahr

Welche der folgenden Argumente begründet die Relevanz von guter wissenschaftlicher Praxis bei Open-Access-Publikationen?

- A** Damit alle ethischen und methodischen Standards eingehalten werden.
- B** OA-Publikationen wirken seriöser.
- C** Forscher erlangen mehr Bekanntheit.

Richtige Antwort: A

Hebt die Vergabe einer CC-Lizenz das Urheberrecht auf?

Ja oder Nein?

Richtige Antwort: Nein

Weswegen ist ein Informationsbudget für die Open-Access-Transformation **nicht** wichtig?

- A** Es schafft Transparenz für alle Open-Access-Ausgaben.
- B** Es hilft bei einer zentralisierteren Verwaltung von Erwerbungsmiteln.
- C** Es dient als Entgelt für Mitarbeiter, die Informationen bereitstellen.

Richtige Antwort: C

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

Elsevier war von Anfang an bei den DEAL-Verträgen dabei.

Wahr oder Falsch?

Richtige Antwort: Falsch

Weshalb ist die gute wissenschaftliche Praxis auch bei Open-Access-Publikationen relevant?

A Weil auch OA-Publikationen nach wissenschaftlichen Standards arbeiten.

B Weil OA-Publikationen so mehr Aufmerksamkeit generieren.

C Weil OA-Publikationen so mehr Fördermittel bekommen.

Richtige Antwort: A

Was versteht man unter einem persistenten Identifikator?

A Eine lange URL

B Ein temporärer und eindeutiger Identifikator

C Ein dauerhafter und eindeutiger Identifikator

Richtige Antwort: C

Woraus besteht ein Handle?

A Naming Authority/lokaler Name

B Naming Authority/anonymisierter Name

C Naming Authority/nationaler Name

Richtige Antwort: A

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

Die Open-Access-Plattform „Enable!“ deckt welche Fachbereiche ab?

- A** Mathematik, Technik, Naturwissenschaft
- B** Sozial- und Geisteswissenschaften
- C** Informatik und Informationswissenschaft

Richtige Antwort: B

Welche Aussage zu Persistenten Identifikatoren ist **falsch**?

- A** Ein DOI bleibt unverändert, selbst wenn sich die URL des Objekts ändert.
- B** ORCID-Identifikatoren bestehen aus 12 Zeichen, die in Vierergruppen geschrieben werden.
- C** Publikationen bei der DNB werden mit einer URN ausgestattet.

Richtige Antwort: B

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

**Fragen
-Karte**

